

BOLALAR TARBIYASIGA OID MAQOLLARNING AXLOQIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISHDAGI IJTIMOIIY- PEDAGOGIK AHAMIYATI

Turg'unboyeva Nasiba Rustam qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21064124>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bolalar tarbiyasiga oid maqollarning axloqiy qadriyatlarini shakllantirishdagi ijtimoiy-pedagogik jihatlari tahlil qilinadi. Bolalar tarbiyasiga oid maqollarda aks etgan tarbiyaviy g'oyalari, odob-axloq me'yorlari va insoniy fazilatlarining mazmun-mohiyati yoritilgan. Ushbu maqollar yosh avlodda mehnatsevarlik, halollik, mas'uliyat, kattalarga hurmat, kichiklarga g'amxo'rlik, sabr-toqat va ezgulik kabi fazilatlarini shakllantirishga xizmat qilishi asoslab berilgan. Maqolada bolalar tarbiyasiga oid maqollarning tarbiyaviy imkoniyatlari, ularning bola shaxsi kamolotiga ta'siri hamda axloqiy qadriyatlarni qaror toptirishdagi o'zini ijtimoiy-pedagogik nuqtayi nazardan tahlil etilgan. Shuningdek, ta'lim-tarbiya jarayonida bolalar tarbiyasiga oid maqollardan samarali foydalanishning ahamiyati va amaliy imkoniyatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: bolalar tarbiyasi, maqollar, axloqiy qadriyatlarni shakllantirish, ijtimoiy-pedagogik ahamiyat, ma'naviy tarbiya.

Аннотация. В данной статье анализируются социально-педагогические аспекты пословиц, связанных с воспитанием детей, в формировании нравственных ценностей. Раскрываются содержание и сущность воспитательных идей, норм поведения и человеческих качеств, отражённых в пословицах о воспитании детей. Обосновывается, что данные пословицы способствуют формированию у подрастающего поколения таких качеств, как трудолюбие, честность, ответственность, уважение к старшим, забота о младших, терпение и доброта. В статье с социально-педагогической точки зрения рассматриваются воспитательные возможности пословиц о воспитании детей, их влияние на становление личности ребёнка, а также их роль в формировании нравственных ценностей. Кроме того, раскрываются значение и практические возможности эффективного использования пословиц о воспитании детей в образовательном и воспитательном процессе.

Ключевые слова: воспитание детей, пословицы, формирование нравственных ценностей, социально-педагогическое значение, духовно-нравственное

Abstract. This article analyzes the socio-pedagogical aspects of proverbs related to child rearing in the formation of moral values. It highlights the content and essence of educational ideas, moral norms, and human virtues reflected in proverbs concerning child upbringing. The study substantiates that such proverbs contribute to the development of diligence, honesty, responsibility, respect for elders, care for younger people, patience, and kindness among the younger generation. From a socio-pedagogical perspective, the article examines the educational potential of child-rearing proverbs, their influence on a child's personal development, and their role in fostering moral values. Furthermore, the significance and practical opportunities for the effective use of child-rearing proverbs in educational and upbringing processes are revealed.

Keywords: child rearing, proverbs, formation of moral values, socio-pedagogical significance, moral and spiritual education..

Bugungi kunda yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash ta’lim-tarbiya tizimining ustivor vazifalaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonda xalqning asrlar davomida shakllangan ma’naviy merosi, xususan bolalar tarbiyasiga oid maqollar muhim tarbiyaviy vosita ifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Maqollar xalqning ko’p asrlik hayotiy tajribasi, axloqiy qarashlari va tarbiyaviy g’oyalarini o’zida mujassamlashtirgan og’zaki ijod namunalaridan biri bo’lib, yosh avlod ongiga ezgulik, odob-axloq, mehnatsevarlik, halollik va insoniy fazilatlarni singdirishga xizmat qiladi.

Maqollarni hayotiy qomusi, xalq donishmandligining ifodasi va o’ziga xos tarbiyaviy qo’llanma sifatida baholash mumkin. Ular insonlarni to’g’ri fikrlashga, hayotiy voqea-hodisalarga oqilona yondashishga, jamiyatda qabul qilgan axloqiy me’yorlarga amal qilishga undaydi. Shu bilan birga, maqollar xalqning dunyoqarashi, ma’naviy qadriyatlari va axloqiy qarashlarini aks ettiruvchi muhim manba hisoblanadi. ayniqsa bolalar tarbiyasiga oid maqollar yosh avlodga ijobiy xulq-atvor , ma’naviy yetuklik va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda muhim ijtimoiy pedagogik ahamiyatga kasb etadi.

Maqollar axloqiy qarashlariva tarbiyaviy g’oyalar mujassamlashtirgan qisqa, lo’nda va mazmunana teran xalq og’zaki ijodi namunalaridir. Ular nafaqat xalq donoligini ifodasi, balki yosh avlodni tarbiyaashda muhim pedagogik vosita sifatida ham xizmat qiladi. Maqollar orqali bolalarga hayot tajriba, ijtimoiy- muammolar, axloqiy me’yorlar va insoniy fazilatlar haqida tushunchlar beriladi.

Hozirgi kunda bolalarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar orqali tarbiyalash ta’lim-tarbiya tizimining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy jamiyat taraqqiyoti sharoitida bolalarda ma’naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirish, ularni milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash dolzarb pedagogik muammolardan biri bo’lib qolmoqda. Shu nuqtayi nazardan bolalar tarbiyasiga oid maqollarning tarbiyaviy imkoniyatlarini o’rganish hamda ularning axloqiy qadriyatlarni shakllantirishdagi ijtimoiy-pedagogik ahamiyatini yoritish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotchilar maqollarning tarbiyaviy ahamiyatiga alohida e’tibor qaratgan. Jumladan, L.B.Katsyuba maqollarni axloqiy me’yoriy va xulq-atvor qoidalarini ifodalovchi qisqa hamda obrazli ifodalar sifatida tavsiflaydi[3]. T.A.Shayxullining ta’kidlashicha, maqollarning asosiy vazifalaridan biri didaktik, ya’ni tarbiyaviy va nasihatgo’y vazifasini bajarishdan iborat[4]. V.Mider esa maqollar xalq donoligi,, axloqiy me’yorlar va an’anaviy qarashlarni ifodalovchi muhim vosita ekanligini qayd etadi. Ushbu ilmiy qarashlar maqollarning yosh avlod tarbiyasidagi o’rni va ahamiyatini yanada yaqolroq ochib beradi[5].

N.F.Alefirenkoning fikricha, maqollar xalqning qadryatlari, axloqiy qarashlari va hayotiy tajribasini ifodalovchi turg’un birliklar sanaladi. Ular insonning dunyoqarashi va xulq- atvorini shakllantirishda muhim tarbiyaviy vazifani bajaradi. Shu jihatdan bolalar tarbiyasiga oid maqollar yosh avlodda odob-axloq me’yorlari, ijtimoiy mas’uliyat va insoniy fazilatlarni shakllantirishning muhim vositasi sifatida namoyon bo’ladi[1].

G.Y.Belyayevning ta’kidlashicha, har bir tarbiya modeli muayyan ijtimoiy- madaniy tajriba va qadryatlar tizimiga asoslanadi. Shu sababli tarbiya bilan bog’liq maqollarni o’rganish orqali jamiyatning axloqiy qarashlari, tarbiyaviy tamoillari va inson kamolotida o’rni tasavvurlarini anglash mumkin. Bolalar tarbiyasiga oid maqollar esa yosh avlodni ma’naviy barkamollik, odob- axloq va ijtimoiy ma’suliyat ruhida tarbiyalashga xizmat qiluvchi muhim vositalardan biri hisoblanadi[2].

Maqollar pedagogika sohasida, xususan, ta’lim va tarbiya jarayonidan vaqt sinovidan o’tgan ishinchli manba hisoblanadi. Ular orqali bolalarda odob-axloq me’yorlari, insoniy

fazilatlar va ijtimoiy xulq- atvor qoidalari shakllantiriladi. Maqollarda bolalarning hayotidagi o‘rni tarbiya maqadlari, vositalari va usullari, mehnat hamda axloq tarbiyasi, ota-onalarning tarbiyadagi ma’suliyati, shuningdek, atrof- muhit va jamoachilik fikrining ta’siriga oid muhim pedagogik g‘oyalarda o‘z aksini topgan.

Bolalar tarbiyasiga oid maqollar yosh avlodda mehnatsevarlik, mas’uliyat, sabr-toqt, halollik, rosgo‘ylik, vatanparvarlik va insonparvarlik kabi axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Xususan, “Bola aziz, odobi undan aziz” maqolida odobning inson hayotidagi muhim o‘rni ta’kidlanadi. Ushbu maqola bolalarni nafaqat yaxshi xulqli bo‘lishiga, balki o‘z xatti- harakatlariga mas’uliyat bilan yondshishiga undaydi. “Avval o‘yla, keyin so‘yla” maqoli esa bolalarda mulohazakorlik, vazminlik fikrlash va muloqot madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. “To‘g‘ri o‘zar, egri to‘zar” maqoli ham rosg‘o‘ylik, halollik va adolat kabi fazilatlar targ‘ib qilinadi[6].

Mazkur maqollarda odob-axloq, mas’uliyat, mulohazakorlik va rostgo‘ylik kabi fazilatlar ulug‘lanadi. Ularning ijtimoiy-pedagogik ahamiyati yosh avlodda ijobiy xulq-atvor me’yorlarini shakllantirish, ijtimoiy munosabatlar madaniyatini rivojlantirish hamda axloqiy qadriyatlarni qaror toptirishga xizmat qilishida namoyon bo‘ladi.

Shuningdek, mehnat tarbiyasiga oid maqollar ham bolalarda ijobiy axloqiy sifatlarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. “Mehnat qilgan to‘q bo‘lar”, “Harkatda baraka bor”, “Bilagi zo‘r birni yiqar, bilimi zo‘r mingni yiqar” kabi maqollar sari intilishga undaydi. Mazkur maqollar orqali bolalarda mehnatning qadri, ilimning ahamiyati va muvaffaqiyatga erishish uchun qat’iyatli bo‘lish zarurligi haqidagi tushunchalar shakllanadi.

Mehnat tarbiyasiga oid maqollarda mehnatsevarlik, qat’iyatlilik va bilimga intilish g‘oyalari ilgari suriladi. Ushbu maqollarning ijtimoiy-pedagogik ahamiyati bolalarda mehnatga ongli munosabat, mas’uliyat hissi va faol hayotiy pozitsiyani shakllantirishga qaratilganligidadir.

Tarbiyaviy mazmundagi maqollarda bolalarni kattalarga hurmat, kichiklarga g‘amxo‘rlik, ota-onaga sadoqat va jamiyat oldidagi mas’uliyat ruhida tarbiyalash g‘oyalari ham keng yoritilgan. “Kattalardan o‘rgan, kichiklarga o‘rgat”, “Qush uyasida ko‘rganini qiladi”, “Otalar so‘zi aqlning ko‘zi”, kabi maqollar oila va ijtimoiy muhitning tarbiyadagi o‘rnini ochib beradi. Bu esa maqollarning nafaqat axloqiy, balki ijtimoiy-pedagogik ahamiyatiga ham ega ekanligini ko‘ratadi[7, 8].

Ushbu maqollarda oila va ijtimoiy muhitning bola tarbiyasidagi o‘rni, avlodlar o‘rtasidagi ma’naviy vorislik hamda ijtimoiy mas’uliyat masalalari o‘z ifodasini topgan. Ularning ijtimoiy-pedagogik ahamiyati yosh avlodda kattalarga hurmat, kichiklarga g‘amxo‘rlik, oila qadriyatlariga sadoqat va jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga xizmat qilishida namoyon bo‘ladi. Shuningdek, mazmunga boy maqollar bolalarning ijtimoiylashuvi jarayonini qo‘llab-quvvatlab, ularda ijobiy xulq-atvor me’yorlari va ma’naviy-axloqiy fazilatlarini qaror toptirishga yordam beradi.

Yuqorida keltirilgan fikrlardan kelib chiqqan holda aytish mumkin-ki, bolalar tarbiyasiga oid maqollar yosh avlodda axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning muhim ijtimoiy-pedagogik vositalaridan biri hisoblanadi. Ularda xalqning ko‘p asrlik hayotiy tajribasi, ma’naviy-axloqiy qarashlari va tarbiyaviy g‘oyalari mujassam bo‘lib, yosh avlodda odob-axloq me’yorlari, mehnatsevarlik, halollik, mas’uliyat, kattalarga hurmat va kichiklarga g‘amxo‘rlik kabi insoniy fazilatlarini qaror toptirishga xizmat qiladi.

Maqollar bolalarning ma’naviy kamoloti, ijtimoiylashuvi va milliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalanishida muhim o‘rin tutadi. Shu bois ta’lim-tarbiya jarayonida bolalar tarbiyasiga oid maqollardan maqsadli va tizimli foydalanish yosh avlodning ma’naviy barkamolligini

ta’minlash, ularda ijtimoiy faollik va axloqiy mas’uliyatni rivojlantirishning samarali omillaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Алефиренко Н.Ф., Семенов Н.Н. Фразеология и паремиология: учебное пособие. М., Флинта Наука, 2009. 343с.9. Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. Cultures and Organizations: Software of the Mind. 3 ed. London; NY: McGraw-Hill, 2010. 561 p.
2. Беляев Г.Ю. Модели воспитания: национальный контекст // Проблемы современного образования, 2013, №4. С. 65–78.
3. . Кацюба Л.Б. Определение паремии (лингвистический аспект дефиниции) // Вестник ЮУрГУ. Серия «Лингвистика». 2013. Т. 10, № 1. С. 65–67.
<https://vestnik.susu.ru/linguistics/article/view/131>.
4. Шайхуллин Т.А, Зарипова А.М. Актуальные вопросы паремиологии в русском языкознании [Электронный ресурс] / Т.А. Шайхуллин, А.М. Зарипова // Современный мусульманский мир: электрон. журнал. – 2017. – № 2. Стр. 1–9:
5. Mieder W. International Proverb Scholarship. New York: Garland Publishing, 1993. P. 27–63.
6. O‘zbek xalq maqollari. – Toshkent: Sharq, 2019.
7. Tarbiya va odat haqida maqollar. URL: <https://n.ziyouz.com>
8. O‘zbek xalq maqollari elektron bazasi. URL: <https://maqollar.uz>